

DOI: 10.5281/zenodo.17964748

APRENDIZADO EM ANÁLISES CLÍNICAS EM UM LABORATÓRIO HOSPITALAR: RELATO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

Kayllane Cordeiro Ribeiro¹; Natane Barbosa Barcelos²; Adeliane Castro da Costa²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: O Estágio Curricular Supervisionado é um componente obrigatório da grade do curso de Biomedicina da UFJ, que visa consolidar os conhecimentos teóricos e práticos em análises clínicas, adquiridos durante a graduação. **OBJETIVOS:** Assim o objetivo deste trabalho é descrever as atividades realizadas durante o estágio e a importância desta experiência para a formação profissional do biomédico. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um relato de experiência vivenciado durante o estágio curricular no laboratório de análises clínicas de um hospital em Jataí – GO, de agosto a outubro de 2025, com duração de 350 horas totais. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O laboratório possui diferentes setores de análise sendo eles, hematologia, bioquímica, urinálise e parasitologia e microbiologia, além da coleta de amostras, onde os alunos se revezam semanalmente entre esses setores. Na hematologia, foram realizadas atividades como o hemograma, confecção e coloração de esfregaço, tipagem sanguínea, teste de Coombs direto, contagem de reticulócitos e velocidade de hemossedimentação; Na bioquímica, a rotina envolvia teste rápidos qualitativos por imunocromatografia, VDRL, Coombs indireto, e testes de TAP, TTPA, troponina e D-Dímero automatizados; Na urinálise e parasitologia, eram feitas a preparação de amostras de urina para a análise de elementos anormais de sedimentoscopia (EAS) e análise parasitológica; Na microbiologia realizavam-se semeaduras em placas de cultura para diferentes amostras (urina, secreção traqueal, swabs de vigilância, fragmentos de tecidos, e hemoculturas positivas), coloração de gram, antibiograma, painel de testes bioquímicos, também houve contato com equipamentos como o sistema Bactec para hemocultura, além do preparo de placas com meios de cultura; também realizamos as coletas de sangue em pacientes internados nas clínicas do hospital e no pronto-socorro. **CONCLUSÃO:** O estágio curricular no laboratório hospitalar permitiu a vivência das análises clínicas e das responsabilidades técnicas e éticas como um profissional biomédico. A experiência ressaltou a importância do biomédico na equipe multiprofissional, mesmo que de forma indireta, com a realização de exames que contribuem para o diagnóstico e tratamento dos pacientes.

Descritores: Biomedicina, Formação profissional, Relato de experiência.